

10.5281/zenodo.17833023

VIVÊNCIAS DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE NA FORMAÇÃO MÉDICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Esther Araújo Segala¹; Felipe Yudi Sato¹ ; Enzo Jesus Couto¹ ; Gabriel Mendonça Miranda¹; Lucas Fernandes de Almeida¹ ; Jeane Franco Pires Medeiros² ; Wender Lopes Rezende² , Virgínia Oliveira Chagas²

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Professor(a) do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A integração ensino-serviço-comunidade desde o início da formação médica é uma estratégia fundamental na formação de estudantes de Medicina, pois os aproximam da realidade vivida pelas famílias, permite a vivência da realidade do território e a compreensão dos determinantes sociais de saúde. No submódulo de Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC I), estudantes do primeiro período de Medicina da UFJ, realizam os primeiros contatos com famílias da comunidade. Desse modo, este relato busca descrever a experiência de estudantes do primeiro período de Medicina da UFJ nos primeiros contatos com a família, a partir de visitas domiciliares realizadas por em um território vulnerável do município de Jataí, GO. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** A experiência foi desenvolvida a partir de visitas domiciliares semanais realizadas pelos estudantes, no período de julho à setembro de 2025, acompanhados por docentes e agentes comunitários de saúde. Durante as visitas, aplicou-se a Escala de Classificação de Risco Familiar de Coelho e Savassi, que avalia as famílias pertencentes a uma mesma área de abrangência, a fim de identificar sentinelas de risco que justifiquem a priorização de visitas domiciliares e serviços de saúde. Verificou-se que a maior parte das famílias estava sob risco familiar. A partir dessa análise, uma família foi selecionada para a proposição de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) complementada pela elaboração do genograma e ecomapa, permitindo compreensão das relações familiares e necessidades de intervenção. As situações de risco mais prevalentes foram baixas condições de saneamento básico, desemprego, pessoa com mais de 70 anos, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Outro fator prevalente foi número de famílias em risco com presença de um familiar com doença mental e que deve ser levado em consideração no planejamento de ações da UBS à comunidade, pois, muitas vezes, as áreas territoriais das comunidades carecem de espaços com redes de apoio no cuidado dessas pessoas. **CONCLUSÕES:** Os resultados do presente estudo mostram que das famílias visitadas foram classificadas com algum grau de risco, indicando a vulnerabilidade social e de saúde das mesmas. Os resultados possibilitam gerar subsídios para o planejamento das visitas domiciliares, implementação de ações da

vigilância em saúde e maior compreensão dos estudantes sobre as vulnerabilidades das famílias visitadas e dos determinantes sociais de saúde.

Palavras-chave: atenção primária à saúde; visita domiciliar; vulnerabilidade social.